

O BRASIL E AS DESPESAS POPULACIONAIS

Alex Pacheco Machado¹, Luciane Ribeiro Dias Pinheiro²

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, alex.p.machadox@gmail.com

² Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil,
luciane.pinheiro01@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O objetivo do presente estudo é realizar uma revisão teórica sobre o endividamento da família brasileira, os fatores que influenciam e contribuem para o crescente número de endividados no país, a composição dos fatores de endividamento familiar e de onde as despesas provêm. Notamos que com o avançar dos anos vem sendo crescente o número de pessoas endividadas no país e que cada vez mais recorrem as solicitações de créditos financeiros e muitas vezes não conseguem cumprir, honrar com esses pagamentos, um dos motivos que podemos aplicar a esse fenômeno é devido as elevadas taxas de juros cobradas pelos tomadores de créditos, implicando assim na real quitação dos débitos monetários, resultando em cidadãos cada vez mais comprometidos financeiramente vivendo no limite dos seus rendimentos, nos limites de seus gastos causando então um ciclo vicioso muito difícil de sair. Processando no endividamento e comprometimento da renda parcial ou total, essa situação que hoje está presente em maior parte das famílias brasileiras, podendo nos resultar em uma economia com dificuldades de crescimento.

Palavras-chave. *Endividamento familiar, Fatores externos e internos, Composição da renda familiar.*

ABSTRACT. The aim of the present study is to conduct a theoretical review on the indebtedness of the Brazilian family, the factors that influence and contribute to the increasing number of indebtedness in the country, the composition of the family indebtedness factors and where they come from. We note that over the years the number of indebted people in the country is growing and they are increasingly resorting to requests for financial credits and often fail to meet, honor these payments, one of the reasons we can apply to this phenomenon is due to the high interest rates charged by borrowers, thus implying the actual discharge of monetary debts, resulting in increasingly financially committed citizens living on the edge of their income, on the edge of their spending thus causing a vicious cycle very difficult to get out of. . Resulting in the indebtedness and impairment of the partial or total income, this situation that is present today in most Brazilian families, which may result in an economy with growth difficulties.

Keywords. *Family debt, External and internal factors, Family income composition.*

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é um país de grandes dimensões, em diversos aspectos, sendo o quinto maior do mundo em área, com uma população estimada em mais de 208 milhões de habitantes, possuindo um produto interno bruto de mais de 6 trilhões de reais; mas apesar de se destacar com números tão impressionantes, o brasileiro, em média, é pobre, com uma renda mensal de aproximadamente R\$ 1.373 (IBGE, 2018), pequena se comparada a muitos outros países.

Com uma renda dessas, em um país sufocado pelos elevados impostos, e taxas abusivas, muitos vivem no limite financeiro e não tem e não conseguem ter o hábito ou condições muitas vezes se quer de poupar e ter acesso à educação financeira, para conseguir reservar uma parcela de seus ganhos com o objetivo de aplicar algum capital para investimentos ou para uma perspectiva melhor de vida, buscando também ganhos futuros.

Este artigo visa analisar o perfil dos brasileiros e suas famílias em relação ao seu nível de endividamento e a composição dos elementos que resultam no comprometimento da renda da família brasileira. Esse tema tem a intenção de procurar entender quais são as características que moldam o endividamento familiar com o avançar dos anos, suas respectivas oscilações nos períodos e assim ter um parâmetro do porquê há um crescente número de endividados no país e onde está localizada a maior parte dos gastos familiares e quais os itens desses gastos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O estudo tem enfatizado o estudo do nível de endividamento do brasileiro e suas causas. Existem diferentes estudos e questionamentos a respeito, mais a recente atenção devido ao grande aumento da inadimplência, mostrando ser um tema pertinente e atual. Porém há relativamente poucos estudos históricos na área de finanças comportamentais.

Todavia, o consumo é uma consequência e o desejo humano para algo tangível ou intangível é sua causa. Se o desejo humano pode ser ilimitado, seu consumo é limitado somente pelos recursos financeiros. Em síntese, enquanto os desejos materiais do homem parecem insaciáveis, os recursos para atendê-los permanecem escassos (ROSSETTI, 1991).

Basicamente, os recursos econômicos são oriundos da renda individual ou familiar. Define-se renda como o dinheiro proveniente tanto de salários e remunerações quanto de recebimentos de juros e assistência social (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2001).

Neste raciocínio a decisão de compra de um produto é totalmente afetada, pelas condições econômicas do consumidor, sua renda disponível o desejo pelo produto, o comprar e pagar e a necessidade do produto. O conjunto dessas decisões se torna o orçamento familiar.

Pode-se delimitar e definir orçamento como o ato de calcular com brevidade os possíveis gastos para determinadas situações. Todos os consumidores organizam seus gastos orçamentários subdivididos em várias categorias como por exemplo: gastos domésticos, saúde, vestuário, alimentação e lazer. Quando necessário a dependência de recursos financeiros é alocada às despesas em contas apropriadas de uma categoria é finalizada. Resultando assim em dois principais processos financeiros, sendo eles: a organização do orçamento e o ajustamento das despesas que superam o mesmo (HEATH; SOLL, 1996).

O conjunto da composição do orçamento familiar e de seus gastos geralmente desempenhado pelo patriarca da família ou a matriarca da família visando a obtenção de um valor excedente da renda é chamado de ponto de equilíbrio, onde o comprar e pagar são totalmente executados, porém o ser humano está em constante mudança e alteração. Tornando assim o ponto de equilíbrio cada vez mais ilusório ao decorrer dos tempos pois no transcorrer do mês pode se haver alterações no valor do preço dos produtos básicos, e fenômenos externos ocasionando alguma doença ou alguma necessidade com caráter de urgência, quebrando assim o ciclo de equilíbrio orçamentário.

Analisando se que os diferentes itens de renda familiar auxiliam na tomada de decisão em busca de resultados da sociedade familiar brasileira, cada categoria torna se com medidas e pesos variados para a formação do orçamento doméstico. Resultando assim que o processo orçamentário consegue descrever e prever os possíveis hábitos financeiros de um nicho familiar e prever a sua possível tomada de decisão na aplicabilidade e destinação da renda estimando prioridades para as despesas primárias SILVA (2004).

Despesas de muitos segmentos como por exemplo, alimentação, transporte, saúde, vestuário podem ser adotadas como despesas primárias, básicas de um nicho familiar e social que não dependam da utilização de muitos recursos financeiros para a sua conclusão não impactando assim totalmente na disponibilização e utilização de recursos monetários, principalmente para famílias consideradas baixa renda, comparando com despesas variáveis que podem se relacionar a aquisição de bens duráveis como, veículos, eletrodomésticos, imóveis e bens de lazer como viagens, turismo aumentando as características do próprio desenvolvimento de renda familiar doméstica (SILVA, 2004).

Lista-se também junto com o endividamento a chamada inadimplência, estado esse que o indivíduo não consegue obter a real quitação de seus débitos, não conseguindo quitar contratos, escrituras e faturas, significando assim escassez dos pagamentos e o não cumprimento dos acordos firmados, podendo ser também caracterizado inadimplente todo o endividado que não procura quitar suas pendências monetárias. (SEHN e CARLINI JR, 2007).

A chamada Educação financeira mostra se um tema de grande repercussão e de suma importância para todos os níveis populacionais, despertando também o grande interesse de países desenvolvidos pois o aumento populacional vem trazendo vícios e hábitos como cada vez maiores por realizações acarretados muitas vezes de compras exacerbadas, remetendo ao indivíduo que a busca pelo estado de felicidade decorre de compras e compras cada vez mais constantes e maiores é chamado por Miller Junior (2008) de *affluenza*.

O real endividamento dos indivíduos de caráter pessoa física, hábitos presentes na sociedade moderna desde meados do século XXI conhecia como a sociedade do consumo onde muitos eram influenciados pelas mídias e artes fazendo analogias e associações que para se conseguir estar no estágio de felicidade devia-se comprar e consumir. Para Slomp (2009, p. 114) conseguimos assim a referência do grande poder persuasivo dos meios de propaganda e publicidade sobre a motivação do ato de consumo e da educação financeira na gestão de finanças pessoais.

Muller Junior chama de *affluenza*, Portilho (2005, p. 21) denomina de consumo terapia e explica de que forma consumir pode ajudar a acabar com o stress diário. Schor (1998) enfática ao questionar o preço do consumo, quando discute que: [...] a felicidade e a qualidade de vida têm sido cada vez mais associadas, reduzidas e dependentes da quantidade de consumo, provocando um ciclo de super trabalho para manter um superconsumo ostentatório, que reduz o tempo dedicado ao lazer e as demais atividades e relações sociais.

Um fator que contribui para a elevação do consumo, é a facilidade de acesso ao crédito, salientando-se que o crédito usado de modo consciente, é bom para as economias, promove o desenvolvimento econômico, amplia a produção e o acesso aos bens e serviços disponíveis no mercado, contudo, usado indiscriminadamente, leva à inadimplência, ao endividamento e a outros problemas dele decorrentes. A oferta de crédito no Brasil é amplamente feita pelo sistema financeiro, através de múltiplos produtos, contudo, segundo a pesquisa da CNC (2011), desses produtos, a liderança no endividamento dos brasileiros se deve aos cartões de crédito, que respondem por 71,8% das dívidas dos consumidores em maio de 2011.

O uso de cartões tem se tornado cada vez mais popular, pois de acordo com a ABECS (2011) o número de cartões de crédito em circulação no Brasil, atingiu a marca de A importância da educação financeira na gestão das finanças pessoais.

A falta de controle financeiro e o endividamento das famílias em decorrência dos padrões elevados de consumo, afeta não só a saúde financeira pessoal, mas o desenvolvimento das economias e sua sustentabilidade no longo prazo. Nesse sentido, Portilho (2005, p. 36) pondera que: [...] o consumo está ganhando centralidade no debate ambiental internacional, tornando-se uma das principais vertentes na busca da sustentabilidade. Assim, controlar o consumo representa, além de tudo, um ato de cidadania e de solidariedade para com as gerações futuras.

Savoia, Saito e Santana (2007, p. 1125) [...] não há como negar que a educação financeira é fundamental na sociedade brasileira contemporânea, visto que influencia diretamente nas decisões econômicas dos indivíduos e das famílias. Os efeitos da educação financeira no local de trabalho foram estudados por Bayer e Bernheim e Scholz (2008, p. 2) que asseveram que: Além de habilidades no mercado de trabalho, a educação também pode conferir habilidades de tomada de decisões. Para além de qualquer efeito sobre o desempenho do mercado de trabalho, essas decisões e habilidades podem melhorar a capacidade de um indivíduo para pesar alternativas, explorar oportunidades e alcançar objetivos pessoais.

Em Jacob et al (2000, p.8), o termo financeiro aplica-se a uma vasta escala de atividades relacionadas ao dinheiro nas nossas vidas diárias, desde o controle do cheque até o gerenciamento de um cartão de crédito, desde a preparação de um orçamento mensal até a tomada de um empréstimo, compra de um seguro, ou um investimento. Enquanto que, educação implica o conhecimento de termos, práticas, direitos, normas sociais, e atitudes necessárias ao entendimento e funcionamento destas tarefas financeiras vitais. Isto também inclui o fato de ser capaz de ler e aplicar habilidades matemáticas básicas para fazer escolhas financeiras sábias.

No entanto, o uso indiscriminado e/ou o mau gerenciamento do crédito são capazes de conduzir à acumulação de dívidas que, por sua vez, podem comprometer a saúde financeira doméstica (NORVILITIS et al, 2006; MACGEE, 2012).

O crescimento acelerado do número de indivíduos que utilizam cartão de crédito e, principalmente, o aumento dos níveis de endividamento e inadimplência têm feito com que o governo e a indústria financeira passem a tratar tal questão com maior atenção (MENDES-DA-SILVA et al., 2012)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Realizou-se uma pesquisa exploratória qualitativa aponta que a metodologia científica trata de método e ciência. Método (do grego *methodos*; métodos significa, literalmente, “caminho para chegar a um

fim”) é, portanto, o caminho em direção a um objetivo; (TARTUCE, 2006). A informação serve para a tomada de decisão; logo, a importância de decidir com maior precisão é justificada pela necessidade que se tem de agir dentro das organizações e no campo da pesquisa MOSCAROLA (2000), sendo a aplicação do software *survey monkey* com os discentes da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste (FATEC).

Buscando analisar e reconhecer conceitos básicos e pontos-chaves sobre o endividamento familiar e os respectivos gastos familiares que compõem o orçamento das famílias brasileiras. Estudo da educação financeira nas suas respectivas famílias. O questionário foi elaborado com base nos referenciais teóricos que apresentam 05 perguntas, visando saber sobre conceitos de finanças, nível de endividamento familiar, conhecimento sobre o ponto de equilíbrio, capacidade de quitação das despesas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi utilizada a ferramenta de pesquisa exploratória quantitativa que tem por objetivo familiarizar-se com o fenômeno e captar a um maior e mais novo conhecimento dos resultados obtendo promovendo a busca para novas ideias e pesquisas, para a coleta dos dados abaixo, sendo aplicada na pesquisa um questionário com 5 perguntas sendo temas variados sobre endividamento familiar, itens de prioridade de renda, gastos desnecessários e itens de endividamento familiar, sendo um questionário estruturado aplicado à 50 pessoas, cujos os resultados comprovam que a maior parte da população brasileira está endividada em situações cada vez mais precárias, entrando em ciclos viciosos de tomadas de créditos não conseguindo atingir o chamado ponto de equilíbrio financeiro resultando então na crescente onda de inadimplência financeira do país.

GRÁFICO 1: ENDIVIDAMENTO POR PRODUTOS E SETORES FAMILIAR

FONTE: AUTOR (2019)

Conforme gráfico 1, fica evidente que 50% que da renda dos respondentes está em contas de caráter básico como por exemplo: água, e luz. 43%, produtos alimentícios e 6% com viagens, lazer e diversão. Pessoas e famílias que vivem em situação de miséria acabam apresentando tamanhas necessidades urgentes – tais como alimentação, saneamento básico, habitação, mínimo de infraestrutura – que as suas necessidades de inclusão financeira ficam em segundo plano. Nesse caso, é possível, até mesmo, que haja receio e sensação de insegurança em entrar no sistema financeiro formal, por falta de conhecimento e de confiança em um sistema no qual, muitas vezes, não há contato físico com o dinheiro. Neste cenário, educação financeira é absolutamente indispensável (BADER e SAVÓIA, 2013, p. 212).

GRÁFICO 2: COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO FAMILIAR

FONTE: AUTOR (2019)

Conforme gráfico 2, fica evidente que 54% dos respondentes estão com endividamento pelo cartão de crédito, com parentes 23%, cheque especial 16% e outras formas 8%. O cartão de crédito promove o aumento do endividamento pessoal e familiar devido à eliminação da necessidade imediata de dinheiro e à facilidade de pagamento (WANG; WEI LU; MALHOTRA, 2011). O crescimento acelerado do número de indivíduos que utilizam cartão de crédito e, principalmente, o aumento dos níveis de endividamento e inadimplência têm feito com que o governo e a indústria financeira passem a tratar tal questão com maior atenção (MENDES-DA-SILVA et al., 2012).

GRÁFICO 3: DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA DE CONSUMO MONETÁRIA E NÃO MONETÁRIA SEGUNDO POF (PESQUISA ORÇAMENTÁRIA A FINANCEIRA).

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018.

Podemos analisar os respectivos gastos na distribuição da renda familiar brasileira sendo 36,6% habitação, 18,1% transporte, 17,5% alimentação, 8,0% assistência a saúde, 4,7% educação, 4,3% vestuário, 3,6% higiene e cuidados pessoais, 3,0% despesas diversas, 2,6% recreação e cultura, 1,3% serviços sociais e 0,5% fumo.

GRÁFICO 4: TIPOS DE DESPESAS NO BRASIL.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Estudo Nacional da Despesa Familiar 1974-1975 e Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003/2017-2018.

Com base nesse estudo e em estudos anteriores podemos analisar e verificar que mesmo com o crescimento do Brasil, de sua economia, das suas exportações e do aumento da renda familiar brasileira ainda sofremos uma grande disparidade secular, com relação a faixa salarial do brasileiro. Assim afetando indiretamente na diversificação dos gastos familiares, pois famílias de baixa renda, famílias emergentes, famílias de classe média e classe média alta, famílias ricas não conseguem ter os mesmos pesos para as suas respectivas prioridades monetárias. Uma vez que como o apresentado no trabalho transcrito acima, concluimos que muitas famílias de rendas inferiores acabam se endividando ou vivendo nos mínimos dos limites financeiros, muitos recorrendo a diversas formas de renda extra e crédito para compensar e tentar ajustar algum item faltante para a sobrevivência matriarcal.

Observado nos gráficos apresentados acima conseguimos ter um panorama básico de que na pesquisa a maior porcentagem dos entrevistados já se endividou com o cartão de crédito, que é um dos itens que no Brasil é o campeão de maiores juros alto, no entanto, o uso indiscriminado e/ou o mau gerenciamento do crédito são capazes de conduzir à acumulação de dívidas que, por sua vez, podem comprometer a saúde financeira doméstica (NORVILITIS et al, 2006; MACGEE, 2012).

E também com algum outro item de crédito extra, um retrato bem evidente da grande população brasileira pois hoje notasse que é cada vez mais crescente as solicitações de cartões de créditos, cheques especiais, crédito consignados e entre outros, o que pode contribuir para o crescente aumento da inadimplência financeira no país.

Todavia concentrando-se a maior parte dos gastos familiares em itens para manter a sobrevivência básica (despesas de consumo ou despesas básicas), tais como água, luz, aluguel e alimentação, e também despesas ativas sendo compostas por aquisição de imóveis, reformas de imóveis e afins, sendo associada neste artigo pelo sinônimo de despesas variáveis. Nos mostrando infelizmente uma realidade dura e perversa, pois muitas famílias que obtém o acesso a formas de renda extra, em grande parte acabam entrando em uma situação precária pois com os elevados juros cobrados pelos meios de créditos, muitos dos solicitantes não conseguem cumprir com as suas quitações entrando em uma espécie de ciclo vicioso pois nunca conseguem ou dificilmente conseguem sair desta situação e acabam solicitando novos créditos.

Confirmando assim os resultados apresentados nos gráficos acima e juntamente com os gráficos do POF 2017-2018 (Pesquisa de Orçamentos Familiares). A pesquisa de orçamentos familiares, tem por objetivo principal mensurar as estruturas de consumo dos gastos, dos possíveis rendimentos e da constante mudança patrimonial das famílias brasileiras. Possibilitando traçar um panorama no perfil comportamental das famílias brasileiras e de sua condição de vida. O POF, além das informações descritas acima, também é recolhido informações relacionadas na estrutura familiar de rendimentos como por exemplo: características dos domicílios, possibilitando analisar as diversas formas de endividamento familiar, classes e rendimentos, desigualdades locais, regionais, urbanas e também rurais.

5. CONCLUSÃO

Conseguimos concluir com esse estudo que o crescente avanço do endividamento familiar brasileiro que tem por origem as grandes disparidades financeiras e salariais nos remetem a um estado econômico de sufoco, onde a maior parte do brasileiro já solicitou algum tipo de empréstimo monetário para algum órgão tomador de crédito, juntamente com as taxas abusivas e os grandes encargos financeiros cobrados por esses órgãos o *spread* (a diferença da taxa que é cobrada do credor pelo tomador) cada vez maior e abusivo, forçam o trabalhador brasileiro a entrar em um estado de pendências maior, não conseguindo honrar com seus pagamentos assim voltando a buscar solicitações de crédito extra, com base nos gráficos e pesquisas aqui supracitados analisamos que às despesas correntes ou aqui tratadas por despesas básicas ainda ocupam a maior parte da parcela monetária das famílias brasileiras e que muitas dessas famílias já utilizaram ou utilizam o cartão de crédito para a quitação parcial ou total dessas despesas.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus que é o criador do universo, aos meus pais e colegas de trabalho e de aula.

REFERÊNCIAS

ABECS. Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. **Número de Cartões cresce 11% no primeiro trimestre e supera os 643 milhões**. Publicado em 08 de dez 2010. Disponível em: Acesso em: 07 nov. 2019.

BADER, M.; SAVOIA, J. R. F. Logística da distribuição bancária: tendências, oportunidades e fatores para inclusão financeira. **RAE-Revista de Administração de Empresas**, [s. l.], v. 53, n. 2, mar./abr. 2013.

BAYER, Patrick J.; BERNHEIM, Douglas B; SCHOLZ, John Karl. The Effects of Financial Education in the Workplace: Evidence from a Survey of Employers. **Economic Inquiry, Western Economic Association International**, [s. l.], Jan. 2008. Disponível em: <<http://econ.duke.edu>>. Acesso em: 13 jun. 2019

BLACKWELL, Roger D.; MINIARD, Paul W.; ENGEL, James F. **Consumer behavior**. 9th ed. Ohio: South-Western, 2001.

- CAPPS JR., O.; TEDFORD, J.; HAVLICEK, J. Jr. Impacts of household composition on convenience and inconvenience food expenditures in the South. **Southern Journal of Agricultural Economics**, [s. l.], v. 15, p. 111-118, 1983.
- CNC. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. **Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC)**. [s. l.], mai. 2011. Disponível em: <http://www.cnc.org.br/editorias/economia/pesquisas/pesquisa-nacional-de-endividamento-e-inadimplencia-do-consumidor-55>>. Acesso em: 07 Nov 2019.
- FREITAS, H. M. R.; MOSCAROLA, J. **Análise de dados quantitativos e qualitativos: casos aplicados usando o Sphinx®**. Porto Alegre/RS: Sphinx-Sagra, jul. 2000. Disponível em: <http://www.adm.ufrgs.br/roffesores/hfreitas/rev_hf>. Acesso em: 12/11/2019.
- HEATH, Chip; SOLL, Jack B. Mental budgeting and consumer decisions. **Journal of Consumer Research**, [s. l.], v. 23, p. 40-52, June 1996.
- IBGE – Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua**, Brasil 2018.
- JACOB, Katy *et al.* **Tools for survival**: An analysis of financial literacy programs for low-income families. Chicago: Woodstock Institute, Jan. 2000.
- MacGee, J. The rise in consumer credit and bankruptcy: cause for concern?. **Social Science Research Network**, [s. l.], 2012.
- MENDES-DA-SILVA, W. M.; NAKAMURA, W. T.; DE MORAES, D. C. Credit card risk behavior on college campuses: evidence from Brazil. **Brazilian Administration Review**, [s. l.], v. 9, n. 3, p. 351-373, 2012.
- MILLER JUNIOR, G. Tyler. **Ciência Ambiental**. São Paulo: Cengage Learning, 2008.
- NORVILITIS, J. M. *et al.* Personality factors, money attitudes, financial knowledge, and credit-card debt in college students. **Journal of Applied Social Psychology**, [s. l.], v. 36, n. 6, p. 1395-1413, 2006.
- PINTO, Aníbal; FREDES, Carlos; MARINHO, Luiz C. **Curso de Economia**: elementos de teoria econômica. Rio de Janeiro: Uni livros, 1983.
- PORTILHO, Fátima. **Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania**. São Paulo: Cortez, 2005.
- ROSSETTI, José P. **Introdução à economia**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 1991.
- SAVÓIA, J. R. F.; SAITO, A. T.; SANTANA, F. A. Paradigmas da educação financeira no Brasil. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 41, n. 6, p. 1121-1141, nov. /dez. 2007.
- SAWTELLE, Barbara A. Income elasticities of household expenditures: a US cross-section perspective. **Applied Economics**, [s. l.], v. 25, n. 5, p. 635-644, 1993.
- SCHOR, Juliet B. Why do we consume so much? **Clemens Lecture Series**, [s. l.], 2001. Disponível em: <https://digitalcommons.csbsju.edu/clemens_lectures/21>. Acesso em: 07 nov. 2019.
- SEHN, C. F; CARLINI JR., R. J. Inadimplência no Sistema Financeiro de Habitação. **Revista de Administração Mackenzie**. São Paulo, v. 8, n. 2, p. 59-84, 2007.
- SILVA, Hermes Moretti Ribeiro da. **Análise do orçamento de uma amostra de famílias brasileiras: um estudo baseado na pesquisa de orçamentos familiares do IBGE**. 2004. Dissertação (Mestrado em Administração) -

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.
DOI 10.11606/D.12.2004.tde-27012006-215722.

SLOMP, J. Z. F. Endividamento e consumo. **Revista das Relações de Consumo**, 2008. Disponível em:
<<http://revistaseletronicas.pucrs.br/>>. Acesso em: 07 nov. 2019.

TARTUCE, T.J.A. **Métodos de pesquisa**. Fortaleza: UNICE – Ensino Superior, 2006.

WAGNER, J.; HANNA, S. The effectiveness of family cycle variables in consumer expenditure research.
Journal of Consumer Research, [S. l.], v. 10, p. 281-291, 1983.

WANG, L. B.; WEI LU, A.; MALHOTRA, N. K. Demographics, attitude, personality and credit card features correlate with credit card debt: a view from China. **Journal of Economic Psychology**, [s. l.], v. 32, n. 1, p. 179-193, 2011.